

Червона стрічка

2(4), 2001

**ЕСТЬ ЛИ В УКРАИНЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ?**

**СТРАХОВАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ
РАБОТНИКОВ**

**ИНЪЕКЦИОННАЯ НАРКОМАНИЯ
И ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ**

«Червона стрічка», №2(4), 2001 г.

журнал издается
Украинско-Российской
информационной сетью
в рамках проекта
«Создание информационных центров
по профилактике ВИЧ/СПИДа
в Украине»

Главный редактор:
Белый С.Н.

Научный консультант:
д.м.н., проф. Николаева Л.Г.

Сотрудники редакции:
Белоцерковский Ю.И.
Берковский А.С.
Бондарь А.Е.
Еськова Л.И.
Шевченко А.С.

Редакция выражает благодарность
за поддержку партнерам по инфосети
и международным агентствам.

Редакция не ведет переписку с читателями.

Ответственность за достоверность фактов и сообщений несут авторы публикаций.

Отдельные статьи печатаются на языке полученного оригинала (русском или украинском).

Редакция оставляет за собой право редактировать полученные материалы.

При перепечатке желательна ссылка на журнал «Червона стрічка».

Распространяется бесплатно

Адрес редакции:

Украина, 61044, г. Харьков, ул. Борьбы, 6

Тел: (0572) 90-19-83

E-mail: aidsic@vl.kharkov.ua

СОДЕРЖАНИЕ:

- 2 2-я международная конференция по ВИЧ/СПИДу: есть ли в Украине возможности лечения?
- 5 20 мая 2001 года — День Памяти умерших от СПИДа.

Обзор ситуации

- 6 Распространение инъекционной наркомании, ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов среди ПИН в Харьковской области.

Нормативно-правовые аспекты

- 15 Постановление Кабинета Министров Украины от 16 октября 1998 г. №1642.

Клинические аспекты

- 21 Актуальные вопросы диагностики нарушений иммунной системы.
- 28 Антиретровирусная терапия при ВИЧ-инфекции/СПИДе и роль лабораторного мониторинга в ее выборе.
- 35 Герпетическая инфекция: особенности течения, диагностики, проблемы лекарственной резистентности.
- 42 Деякі діагностичні та терапевтичні труднощі в лікуванні вірусних гепатитів у осіб із залежністю від психоактивних речовин.

- 44 События в Украине.

- 45 Интер-новости.

В записную книжку

- 48 **Словарь наркотического сленга.**

СЛОВАРЬ НАРКОТИЧЕСКОГО СЛЕНГА

В своей работе врачи и психологи кабинетов доверия неоднократно сталкиваются со специфической терминологией, употребляемой наркоманами. В некоторых случаях говорить на слэнге, или хотя бы понимать его, не переспрашивая — залог более доверительных отношений с пациентами, употребляющими наркотики. Поэтому мы начинаем публиковать этот словарь и благодарим за предоставленные материалы коллег работающих в проекте «Снижение вреда».

А

АКУЛА — очень острая игла.

АНГИДРИД — ангидрид уксусной кислоты — вещество, которое используется для производства героина и ширки.

АСК (от англ. *to ask* — просить, спрашивать) — процесс выпрашивания денег у прохожих на улице (как правило, употребляется потребителями конопля).

ЖИТЬ НА АСКЕ — существовать, имея основным источником доходов АСК.

АСКЕР — специалист по АСКУ; тот, кто АСКАЕТ.

АТОМ — этаминал натрия.

Б

БАКЛАЖКА — пластмассовая бутылка (из неё изготавливается **БУЛЬБУЛЯТОР** — приспособление для курения марихуаны).

БЕДА — наркотики вообще или первитин (**винт**).

БОДЯГА — некачественный наркотик или одна из фаз приготовления наркотика (разбавленный наркотик).

БОДЯЖИТЬ — готовить или разводить наркотики (про жидкости).

БОЛТУШКА — эфедрин, эфедрон или посуда, в которой происходит отбив, т.е. очистка «ширки» от вредных примесей (растворителя, ангидрида и др.)

БАБОЧКА — специальное приспособление для введения наркотика в очень тонкие вены.

БАНКА (или «салют») — солутан, эфедринсодержащее лекарство, из которого получают «джеф» (производное эфедрина) и «винт» (первитин).

БАНЯ — банановая кожура, которую сушат, измельчают и затем курят с целью наркотического опьянения.

БЕСПРЕДЕЛ — отсутствие законов, полная свобода (возможно, со всеми вытекающими неприятными последствиями) или нарушение правил приличия, разгул.

БАРБАРИСКА — барбитураты (то же, что и **КУКЛА БАРБИ**)

БАРЫГА — продавец наркотиков.

БАЯН — шприц.

БЕСПОНТОВКА — вещества, не содержащие наркотиков.

БИНТЫ — способ хранения растворов высушиванием их на марлевой основе.

БЫЧИЙ КАЙФ — алкогольное опьянение или процесс употребления алкоголя.

В

ВДУТЬ — взяв папиросу с коноплей в рот горящим концом внутрь, пустить дым, чтобы мог затянуться другой человек (то же, что и «паровоз»).

ВИНТ — первитин — психостимулятор фенаминовой группы, используемый для инъекций. Наркотический эффект намного больший, чем у эфедрина; задержание (как правило, массовое).

ВМАЗАТЬ (или **ВМАЗАТЬСЯ**) — вколоть кому-либо наркотик или выпить.

ВПИСАТЬ — пустить кого-то пожить или переночевать на квартиру.

ВАРЩИК — специалист по изготовлению наркотических растворов для укола.

ВЕСЛО — ложка сухого мака или чайная ложка, которая используется в приготовлении «ширки» или героина.

ВЗОРВАТЬ — начать курение **КОСЯКА** (сигареты с «травкой»).

ВТОРЯКИ — маковая солома, которая используется второй раз и больше.

ВТЫКАТЬ — сонливое состояние при передозировке опиатов. Свидетельствует о глубоком угнетении жизненно важных функций и угрожающее жизни наркомана. «Завтыкавшего» необходимо растормозить, привести в чувство.

ВЫБОРКА (или «**МЕТЛА**») — игла со слегка загнутым концом, на который наматывается вата для фильтрации наркотического раствора. Как правило этой иглой инъекции не делаются.

Словарь наркотического сленга

Шевченко Александр Сергеевич

На русском: [Шевченко, А.С. (2001) Словарь наркотического сленга. *Червона стрічка: Журнал для медицинских работников и СПИД-сервисных организаций*, 4(2), с. 48.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3756883>]

Терминология наркопотребителей необходима в работе врачей-наркологов, врачей кабинетов доверия и социальных работников центров СПИДа и СПИД-сервисных организаций.

Ключевые слова: ВИЧ/СПИД, потребители инъекционных наркотиков (ПИН), сленг.

In English: 1. [Shevchenko, A.S. (2001) Dictionary of narcotic slang. *Red Ribbon: Journal for medical workers and AIDS-service organizations*, 4(2), p. 48.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3756883> (In Russian)]

The terminology of drug users is necessary in the work of narcologists, doctors of trust rooms and social workers of AIDS centers and AIDS service organizations.

Keywords: HIV/AIDS, injecting drug users (IDUs), slang.